

Тимошенко Т.О.,

кандидат наук із державного управління,
консультант з питань стратегічного планування,
розвитку громад і туристичних дестинацій
та проєктного менеджменту Програм USAID, U-LEAD
(Україна, Київ), t.tymoshenko24@gmail.com

СИСТЕМА СТАЛОГО УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМОМ В ГРОМАДАХ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Формування та розвиток туристичних дестинацій в сучасному розумінні потребує напрацювання та системного впровадження наукового обґрунтованого та комплексного підходу з метою моделювання сценаріїв та ефективних стратегій розвитку туристичного потенціалу регіонів, а також попередження можливих негативних наслідків збільшення антропогенного навантаження на території відвідування, як результату докладання зусиль у напрямку формування та промоції туристичного продукту на локальному, регіональному та національному рівні. Тобто розвиток туристичних дестинацій тісно пов'язаний із мистецтвом управління змінами у майбутньому стані туристичної інфраструктури, яка має реагувати на нові виклики ринку. Щоб ефективно розвиватися, максимально використовувати свій конкурентний туристичний потенціал, тобто впроваджувати концепцію SMART TOURIST DESTINATION, а відтак, якісно вирізнятися на фоні інших дестинацій, автором доводиться доцільність розробки та впровадження науково обґрунтованої системи публічного управління туризмом в громадах в умовах децентралізації, яка має враховувати кращі світові практики. Базовий етап впровадження такої системи має передбачати розробку стратегій сталого розвитку туризму, яка б містила трисекторальний збалансований підхід з дотриманням принципів економічного, соціального та екологічного балансу. Така стратегія має слугувати дорожньою картою для управління туристичною галуззю регіону в контексті загального соціально-економічного прогресу та екологічного благополуччя. При цьому система управління має вибудовуватися на засадах контрольованості, комплексності та стійкості.

Завдяки такому підходу туризм може принести території значні економічні вигоди, не спричиняючи екологічних та соціальних проблем. Україна має багаті та різноманітні природні ресурси та самобутньою історико-культурною спадщиною, а відтак має всі передумови для підвищення показників сталого розвитку економіки за рахунок надходжень від галузі туризму.

Ключові слова: *розумне управління туристичною дестинацією (SMART TOURIST DESTINATION), локальний, регіональний та національний туристичний продукт, сталий туризм.*

Tymoshenko T.O.,

Candidate of Science in Public Administration,
Consultant on Strategic Planning, Community
and Tourist Destination Development
and Project Management in USAID, U-LEAD Programs
(Ukraine, Kyiv), t.tymoshenko24@gmail.com

The system of sustainable tourism management in communities in the context of decentralization: world experience for Ukraine

The formation and development of tourist destinations in the modern sense requires the development and systematic implementation of a scientifically sound and comprehensive approach to model scenarios and effective strategies for developing the tourist potential of regions, as well as preventing possible negative consequences of increasing anthropogenic pressure in the visiting

area as a result of creation a new tourism products and their promotion at the local, regional and national levels. So that the development of tourist destinations is closely linked to the art of managing changes in the future state of the tourist infrastructure, which must respond to new market challenges. To effectively develop, maximize its competitive tourism potential, i.e. implement the concept of SMART TOURIST DESTINATION, and thus qualitatively stand out from other destinations, the author proves the feasibility of developing and implementing a scientifically sound system of public tourism management in communities in decentralization, which should take into account the best world practices. The basic stage of implementation of such a system should include the development of strategies for sustainable tourism development, which would include a three-sector balanced approach with respect to the principles of economic, social and environmental balance. Such a strategy should serve as a roadmap for managing the region's tourism industry in the context of overall socio-economic progress and environmental well-being. The management system should be based on the principles of controllability, complexity and stability.

Following this approach, tourism can bring significant economic benefits to the territory without causing environmental and social problems. Ukraine has a rich and diverse natural resource and a unique historical and cultural heritage, and thus has all the prerequisites for improving the sustainable development of the economy through revenues from tourism.

***Key words:** SMART TOURIST DESTINATION, local, regional and national tourism product, sustainable tourism.*

Постановка питання. Здійснення активної регіональної та локальної політики в галузі туризму на засадах сталого розвитку територій, забезпечення дієвої координації заходів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємців, мешканців громади, розширення туристичних потоків на національному, регіональному та локальних ринках туристичних послуг, та, як наслідок, створення нових робочих місць, забезпечення самозайнятості населення, збільшення обсягів надходжень до бюджетів усіх рівнів на сучасному етапі реалізації реформи децентралізації супроводжується наявністю ключових викликів у вигляді браку знань щодо управління туристичною дестинацією, особливо, на локальному рівні, недостатністю обізнаності учасників ринку туристичних послуг щодо комплексного підходу до розвитку дестинацій та розкриття туристичного потенціалу громад, відсутністю якісних освітніх програм щодо управління дестинацією, створення і просування якісних і конкурентоздатних туристичних продуктів.

Тому **метою** нашого дослідження є аналіз кращих світових практик та опрацювання актуальних питань підвищення рівня обізнаності в частині формування практичних навичок та компетенцій впровадження науково обґрунтованого та системного підходу до сталого розвитку туристичних дестинацій.

Виклад основного матеріалу. Управління дестинацією (*Destination Management – DM*) – це скоординований процес, заснований на взаємодії всіх учасників, які беруть участь у формуванні та просуванні локального та регіонального комплексного туристичного продукту, включаючи інфраструктуру, сервіс, логістику і транспорт, зберігання та відновлення об'єктів історико-культурної спадщини, контроль за належним використання природних ресурсів, маркетингові заходи, попередження шкоди навколишньому природному середовищу. Зазвичай таку комплексну діяльність здійснює організація, що керує пунктом призначення (DMO), яка застосовує цілісний підхід до управління туризмом на певній території і може запропонувати додаткові послуги, такі як навчання, консультації, промоція, сертифікація тощо. Організації, що керують дестинаціями, як правило, базуються на членстві, і їх членами, партнерами та зацікавленими сторонами можуть бути представники

органів місцевої влади, представники місцевого бізнесу, громадських та благодійних організацій, засобів масової інформації та інші учасники ринку, які займаються подорожами та туризмом [2].

Сучасними векторами розвитку туризму, задекларованими Всесвітнім економічним форумом спільно зі Всесвітньою туристською організацією визначаються зниження бар'єрів для економічного зростання, сприяння комплексному розвитку територій, підтримка роботодавців щодо створення нових робочих місць, підвищення рівня якості сервісу на ринку туристичних послуг у контексті сталого розвитку територій [3].

Подорожі та туризм стимулюють розвиток інвестиційних проєктів з розбудови транспортної та готельно-туристичної інфраструктури (зокрема, аеропортів, шляхів, морських портів, реставрацію та відновлення пам'яток історичної та культурної спадщини, музеїв, розвиток природних охоронних зон), що підвищує і якість життя місцевого населення, і рівень обслуговування туристів.

Простіше кажучи, управління туристичною дестинацією передбачає вжиття необхідних заходів для забезпечення створення ланцюга доданої вартості в рамках формування комплексних пропозицій для туристів та капіталізації активів певної території.

Сталий (збалансований) розвиток туристичної дестинації полягає у забезпеченні та підтримці такої активності учасників ринку туристичних послуг, яка б за співвідношенням рівня та темпів розвитку була комплексно-пропорційною розвиткові економічної, соціальної та екологічної сфер [1].

Попри беззаперечний позитивний вплив, розвиток туризму може потенційно призвести і до негативних наслідків, таких як пошкодження ландшафтів, додаткове забруднення навколишнього середовища, нераціональне використання природних ресурсів та інших наслідків антропогенного навантаження.

Отже, збалансоване управління туристичними дестинаціями є надзвичайно важливим питанням, зважаючи на позитивні та негативні наслідки для певної території.

DM передбачає управління всіма аспектами місця призначення, які сприяють отриманню позитивних вражень відвідувачами, а також перспективи розвитку території, потреби та очікування місцевих мешканців. DM передбачає систему управлінських дій та рішень, що спрямовані на задоволення інтересів різних зацікавлених сторін для досягнення спільної мети – створення добре керованого та успішного місця відвідування - дестинації. Це постійний процес, який вимагає планування низки заходів на майбутнє із врахуванням соціальних, економічних, культурних та екологічних ризиків та можливостей – а отже, впровадження системи сталого менеджменту управління туристичною дестинацією [4].

Що стосується фактичного впровадження плану *сталого управління туристичною дестинацією*, рекомендується розробити стратегію, яка має містити комплексні пропозиції щодо заходів, інструментів, способів та методів в межах таких напрямків (*Place «Місце»-People «Люди»-Product «Продукт»-Process «Процес»*). Отже, спершу має бути проведено глибокий аналіз місця призначення туристичної подорожі (дестинації), сформований портрет потенційного туриста, визначений ступінь взаємодії між учасниками туристичного ринку та стан і якість комплексного туристичного продукту регіону, а потім варто перейти до процесу побудови системи управління дестинацією.

Процес управління дестинацією починається із оцінки пріоритетності даної галузі для відповідної території – маємо проаналізувати, чи дійсно відбувається фокусування на розвитку туризму та визначення його в якості драйвера соціально-економічного розвитку.

Як і будь-який процес управління, управління туристичною дестинацією передбачає постійний процес планування, впровадження, контролю, перегляду та оцінки з метою забезпечення оптимізації загального бачення та досягнення цілей. З цієї причини найкраще

практичні підходи розробляються та реалізуються у тісній співпраці учасників «влади-бізнесу-громади» [10].

Система управління туристичною дестинацією базується на чотирьох обов'язкових взаємопов'язаних завдань (рис. 1):

- 1) Інформування - дослідження, аналіз, оцінка та контроль;
- 2) Планування - консультативне планування за участі всіх зацікавлених сторін;
- 3) Розвиток - розробка програм та заходів реалізації з метою розвитку дестинації;
- 4) Комунікації – маркетинг та інструменти просування продуктів дестинації;

Рис. 1. Компоненти системи управління туристичною дестинацією за концепцією SMART TOURIST DESTINATION

Перший та другий компонент «Дослідження та аналіз та консультативне планування» дозволяють оцінювати, наскільки ефективними є управлінські рішення в рамках діяльності, пов'язаної із «Плануванням та комунікацією». Для цього важливо мати наперед визначені індикатори успішності виконання кожного завдання та систему і процедуру здійснення моніторингу виконання завдань та досягнення цілей. За основу варто взяти європейську систему індикаторів сталого менеджменту туризму – ETIS [10, 11]. Наступні розділи містять пропозиції щодо створення ефективної системи управління туристичною дестинацією, враховуючи описані кращі практики. Безпосередньо процес управління дестинацією та контроль за його якістю та ефективністю здійснюється за допомогою *чек-листів (функціональні карти)* по кожному напрямку виконання функціональних завдань організації з менеджменту та маркетингу дестинації [5].

При розробці організаційно-правової моделі управління туристичною дестинацією має бути враховано положення Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 рр. [6], Національної доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна» [7], Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 р. [8], Закону України «Про співробітництво територіальних громад» [9].

Відповідно до завдань Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 рр. система управління туристичною дестинацією має відповідати певним критеріям та забезпечувати виконання певних завдань сприяння впровадженню моделі комплексного територіального розвитку, управління та маркетингу туристичних дестинацій "Smart Tourist Destination" на регіональному та місцевому рівні.

Ключові завдання концепції сталого управління туристичною дестинацією “Smart Tourist Destination”:

1. Формування якісного комплексного туристичного продукту, безпечного для туристів;
2. Створення робочих місць та збільшення платників податків на території туристичної дестинації;
3. Підготовка персоналу та якість надання послуг;
4. Забезпечення розвитку туристичної інфраструктури без шкоди для навколишнього природного середовища;
5. Просування та маркетинг-активності з урахуванням прогнозу антропогенного навантаження на територію (цифрові рішення щодо інвентаризації та оцінки впливу на розвиток території)

Процеси децентралізації в Україні продовжують забезпечувати формування спроможних громад, здатних здійснювати виконання покладених на них законом повноважень, а також надавати жителям нових територіальних утворень майже весь спектр послуг. Незважаючи на потенційну можливість кожної громади самостійно забезпечувати їх надання, ефективність деяких послуг є значно більшою, коли вони надаються на умовах співробітництва. Однією з таких послуг є створення та забезпечення функціонування системи управління туристичними дестинаціями. З метою ефективної організації цієї діяльності, враховуючи кращі світові практики, пропонується використати один із способів, визначених Законом України «Про співробітництво територіальних громад» (далі – Закон), продиктована не лише специфікою управління дестинацією, але й вимогами щодо системності та масштабу цієї діяльності. В українських реаліях відносини співробітництва носять винятково договірний характер, що має сприяти забезпеченню стабільності партнерства територіальних громад у спільному вирішенні питань місцевого значення, зокрема й економічно доцільного функціонування системи SMART TOURISM DESTINATION MANAGEMENT.

Наразі в Реєстрі договорів по співробітництву територіальних громад, який формує Міністерство розвитку громад і територій станом на 01.04.2021 вже зареєстровано 16 договорів по співробітництву територіальних громад саме в сфері розвитку туризму. Наявність такої форми співпраці між громадами має ряд переваг відповідно до законодавства, зокрема, надає пріоритет в отриманні фінансування в рамках реалізації інфраструктурних проєктів за рахунок Державного фонду регіонального розвитку.

Відповідно до чинного законодавства з метою реалізації спільних інфраструктурних проєктів в галузі туризму і виконання функцій управління туристичною дестинацією, що становлять спільний інтерес територіальних громад регіону, пропонується створити організацію з менеджменту та маркетингу дестинації на підставі договору про співробітництво територіальних громад у вигляді спільного комунального підприємства, установи або організації (ст. 13 Закону) або у формі утворення спільного органу управління (який може функціонувати як окремий виконавчий орган або у складі виконавчого органу сільської, селищної, міської ради одного із суб'єктів співробітництва як структурний підрозділ – департамент, відділ, управління, проєктне бюро, агенція тощо) (ст. 14 Закону) [9].

Процедура створення такої організації з менеджменту та маркетингу дестинації складається з кількох етапів, а саме [9]:

1. Ініціювання співробітництва;
2. Переговори про організацію співробітництва;
3. Створення спільної комісії для напрацювання проєкту Договору про співробітництво;
4. Громадське обговорення та схвалення проєкту Договору про співробітництво;
5. Укладання Договору про співробітництво.

Договір про співробітництво набирає чинності через 10 днів з дати його укладення з урахуванням вимог бюджетного законодавства, якщо суб'єкти співробітництва не домовились про інші строки, про що зазначається у договорі.

Висновки. За підсумками проведеного аналізу відповідності світовим практикам структури управління галуззю туризму і курортів в громадах України та, враховуючи потребу у розбудові сучасної системи сталого управління туристичною дестинацією на підставі концепції SMART TOURIST DESTINATION, можемо сформулювати такі висновки та рекомендації:

1) Управління туристичною дестинацією має відбуватися на міжмуніципальному (співпраця між територіальними громадами) та міжрегіональному рівні (співпраця між обласними радами та адміністраціями), формуючи дієві взаємозв'язки та ефективні комунікації між окремими самостійними адміністративно-територіальними одиницями

2) Управління туристичною дестинацією має бути представлено системою органів та організацій, які діють на різних рівнях (ринковому, міжсекторальному, міжмуніципальному та міжрегіональному, що виконують відповідні функції та представляють збалансовані інтереси різних цільових груп учасників ринку (суб'єктів господарювання, представників органів влади та управління, споживачів послуг, мешканців та фахівців галузі)

3) З метою комплексного сталого розвитку території в цілому управління туристичною дестинацією має бути спрямоване на:

- керування та облаштування місця призначення (Place),
- налагодження комунікацій між учасниками ринку, органами влади і управління, споживачами (People),
- формування якісних та безпечних комплексних туристичних продуктів (Product),
- формування та впровадження ефективної системи інформування; дослідження, аналізу, оцінки (контролю); планування; розвитку – в рамках розробки програм та заходів реалізації з метою розвитку дестинації; промоцію та маркетинг (Process)

4) З метою практичного впровадження системи сталого управління дестинацією, рекомендується забезпечити виконання функціональних обов'язків структурних підрозділів, відповідальних за розвиток туризму та курортів, за концепцією **“Smart Tourist Destination”**, яка має містити наступні елементи:

1. Аналітика, дослідження з використанням сучасних цифрових інструментів (рекомендується до впровадження Європейська система індикаторів туризму (ETIS) для менеджменту сталого розвитку [10, 11]).

2. Управління туристичною дестинацією та створення комплексних туристичних продуктів на засадах партнерства (за кластерною методологією), управління якістю, розвиток туристичної інфраструктури.

3. Навчання кадрів, інновації та менторство в рамках TOURISM DESTINATION MANAGEMENT SCHOOL (рамки кваліфікацій працівників галузі мають формуватися за участі роботодавців в галузі туризму).

4. DESTINATION MARKETING (створення цифрових каталогів послуг і продуктів, запровадження он-лайн систем бронювань і продажів, використання маркет-плейсів).

5) Спільні органи управління туристичною дестинацією повинні мати рівне представництво органів місцевого самоврядування громад-учасниць, які входять до складу території відвідування.

6) Фінансування діяльності спільного органу управління туристичною дестинацією передбачає спільну фінансову участь засновників та/або учасників, виходячи із організаційно-правової форми та статутних положень зазначеного спільного органу. Мають бути передбачені також відповідні можливості для використання додаткових зовнішніх джерел фінансування потреб та видатків.

Список використаних джерел

1. Управління туристичними дестинаціями : підручник / Н.В. Корж, Д.І. Басюк. Вінниця: «ПП «ТД Едельвейс і К», 2017. 322 с. ISBN 978-617-7237-21-0 [Електронний ресурс]. *Oridu.odessa.ua* URL: <http://www.oridu.odessa.ua/7/7/metoduchni-rek/t/04.pdf>
2. Ткачук А.Ф. *Як розпочати дружбу між містом та селом? Про співробітництво міських та сільських територіальних громад: методичні рекомендації* / [А. Ткачук, О. Сергієнко, О. Лайко, Н. Наталенко] К. 2019. 43 с. ISBN 978-966-97807-0-6
3. Всесвітня туристська організація ООН (UNWTO). Практичні рекомендації щодо комплексного управління якістю туристичних дестинацій. Концепції, реалізація та інструменти для організацій, що займаються управлінням дестинаціями. ISBN (друкована версія): 978-92-844-1797-1, ISBN (електронна версія): 978-92-844-1798-8. Опубліковано Всесвітньою туристською організацією (UNWTO). Перший випуск: 2017 [Електронний ресурс]. *Ntoukraine.org* URL: http://www.ntoukraine.org/assets/files/GuidelinesQuality_UA.pdf
4. Destination Management Guidelines ISBN: 978-1-99-000478-0 (print), ISBN: 978-1-99-000477-3 (electronic). MBIE 5272 January 2020. [Електронний ресурс]. *Mbie.govt.nz* URL: <https://www.mbie.govt.nz/assets/destination-management-guidelines-2020.pdf>
5. Діана Форіс та Адріана Флореску та Тіберіу Форіс та Сорін Барабас, 2020 р. «Поліпшення управління туристичними напрямками: новий підхід до стратегічного управління на рівні DMO шляхом інтеграції ощадливих методів», стійкість, MDPI, журнал відкритого доступу, вип. 12 (23), с. 1-22, грудень.
6. Постанова Кабінету міністрів України Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки : видана 5 серпня 2020 р. № 695 [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text>
7. Указ Президента України Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: прийнятий 30 вересня 2019 р. [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text>
8. Розпорядження Кабінету Міністрів України Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року: від 16 березня 2017 р. № 168-р [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/249826501>
9. Закон України Про співробітництво територіальних громад : прийнятий 17 червня 2014 р. № 1508-VII [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18#Text>
10. Європейська система індикаторів туризму (ETIS) для менеджменту сталого розвитку [Електронний ресурс]. *Ec.europa.eu* URL: https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators_en
11. Тимошенко Т.О. Європейська система індикаторів туризму (ETIS) як інструмент для менеджменту сталого розвитку територій в умовах децентралізації. *Методолог. міждисцип. інтернет-семінар «Людина, яка подорожує: постнеокласична парадигма наукових досліджень туризму»*. Тематичний напрям «4. Соціокультурний феномен туризму і розвиток громадянського суспільства. Соціальне партнерство у сфері туризму» (Полтава, 17 квіт. 2018 р.). Полтава: Полтав. ун-т екон. і торгівлі, 2018.

References

1. Korzh, N.V., Basyuk, D.I. (2017). *Upravlinnia turystychnymy destynatsiiamy : pidruchnyk* [Management of tourist destinations: a textbook] / Vinnytsia: PE “TD Edelweiss and K”. *Oridu.odessa.ua* Retrieved from <http://www.oridu.odessa.ua/7/7/metoduchni-rek/t/04.pdf> [in Ukrainian].

2. Tkachuk, A.F. (Ed). (2019). Yak rozpochaty druzhbu mizh mistom ta selom? Pro spivrobitnytstvo miskykh ta silskykh terytorialnykh hromad: metodychni rekomendatsii [How to start a friendship between town and country? On cooperation of urban and rural territorial communities: methodical recommendations]. K. 43 p. ISBN 978-966-97807-0-6 [in Ukrainian].
3. Vsesvitnia turystska orhanizatsiia OON (UNWTO). Praktychni rekomendatsii shchodo kompleksnoho upravlinnia yakistiu turystychnykh destynatsii. Kontseptsii, realizatsiia ta instrumenty dlia orhanizatsii, shcho zaimaiutsia upravlinniam destynatsiiamy [Practical recommendations for integrated quality management of tourist destinations. Concepts, implementation and tools for destination management organizations. ISBN (print 978-92-844-1797-1, ISBN (electronic): 978-92-844-1798-8. Published by the World Tourism Organization (UNWTO)]. First issue: 2017. Retrieved from http://www.ntoukraine.org/assets/files/GuidelinesQuality_UA.pdf [in Ukrainian].
4. Destination Management Guidelines ISBN: 978-1-99-000478-0 (print), ISBN: 978-1-99-000477-3 (electronic). MBIE 5272 January 2020. Retrieved from <https://www.mbie.govt.nz/assets/destination-management-guidelines-2020.pdf> [in English].
5. Diana Foris and Adriana Florescu and Tiberiou Foris and Sorin Barabas, 2020 “Improving tourism management: a new approach to strategic management at the DMO level through the integration of cost-effective methods”, sustainability, MDPI, open access journal, vol. 12 (23), pages 1-22, December [in Ukrainian].
6. Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku na 2021–2027 roky : vydana 5 serpnia 2020 r. № 695. [On approval of the State Strategy for Regional Development for 2021–2027 Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of August 5, 2020 № 695]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text> [in Ukrainian].
7. Ukaz Prezydenta Ukrainy Pro Tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku: pryiniaty 30 veresnia 2019 r. [Decree of the President of Ukraine “On the Sustainable Development Goals of Ukraine until 2030”: adopted on September 30, 2019]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text> [in Ukrainian].
8. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro skhvalennia Stratehii rozvytku turyzmu ta kurortiv na period do 2026 roku: vid 16 bereznia 2017 r. № 168-r [On approval of the Strategy for the development of tourism and resorts for the period up to 2026 Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of March 16, 2017 № 168-r]. *Kmu.gov.ua*. Retrieved from <https://www.kmu.gov.ua/npas/249826501> [in Ukrainian].
9. Zakon Ukrainy Pro spivrobitnytstvo terytorialnykh hromad : pryiniaty 17 chervnia 2014 r. № 1508-VII [Law of Ukraine On Cooperation of Territorial Communities from June 17, 2014]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18#Text> [in Ukrainian].
10. European Tourism Indicator System (ETIS) for Sustainable Development Management. Retrieved from https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators_en [in Ukrainian].
11. Tymoshenko, T.O. (2018). Yevropeiska systema indykatoriv turyzmu (ETIS) yak instrument dlia menedzhmentu staloho rozvytku terytorii v umovakh detsentralizatsii [European system of tourism indicators (ETIS) as a tool for management of sustainable development of territories in the conditions of decentralization]. Metodoloh. mizhdystsyp. internet-seminar “Liudyna, yaka podorozhuie: postneoklasychna paradyhma naukovykh doslidzhen turyzmu”. Tematychnyi napriam “4. Sotsiokulturnyi fenomen turyzmu i rozvytok hromadianskoho suspilstva. Sotsialne partnerstvo u sferi turyzmu” (Poltava, 17 kvit. 2018 r.). – Methodologist. interdiscipline. Internet seminar “Man who travels: post-neoclassical paradigm of tourism research”. Thematic direction “4. Sociocultural phenomenon of tourism and development of civil society. Social partnership in the field of tourism” (Poltava, April 17, 2018). Poltava: Poltava. University of Economics and trade. [in Ukrainian].